

LOYIHALAR BOSHQARUVINING LOYIHA MUVAFFAQIYATIGA TA'SIRI

Qodirova Sevara To'lqin qizi

Jahon iqtisodiyoti va diplomatiya universiteti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8285324>

Annotatsiya: O'zgarishlar va rivojlanishlar har bir vazifani ma'lum bir proyekt asosida olib borishni taqozo etadi. Proyekt, ya'ni loyihalar bugungi kunda har bir sohada keng qo'llanilmoqda. Loyiha boshqaruvi esa uning muvaffaqiyatining muhim omili hisoblanadi. Bu maqola asosida esa loyihaning mohiyati va uning boshqaruvi haqida ma'lumotlar beriladi.

Kalit so'zlar: Loyiha boshqaruvi, loyiha turlari, funksiyalar, individual loyiha, jamoaviylik.

Loyiha mohiyatini anglash, bu uning aslida nima ekanligini tushunishdir. Loyiha - bu fikr, g'oya, niyat yoki biror narsa qilishning maqsadi. Umumiy ma'noda, loyiha a biror narsa qilish uchun ishlab chiqilgan reja.

Loyihalar, aniqroq narsa bo'lishi mumkin, masalan, biron bir narsani bajarish uchun ko'rsatmalar mavjud hujjatlar. Bu yakuniy shaklni qabul qilishdan oldin dastlabki qadam sifatida bajariladigan har qanday turdagi birinchi eskiz yoki sxema bo'lishi mumkin.

Loyiha so'zi bir nechta ma'nolarni anglatadi. Lotin tilidan keladi proiektus, fe'ldan kelib chiqqan proiceretomonidan tashkil etilgan pro "oldinga" va degan ma'noni anglatadi iacere bu "otish" ni anglatadi. Shiddat bilan o'zgarib borayotgan davrda "algoritm", "tizim", "axborot texnologiyalari" kabi so'z va iboralar bilan bir qatorda "loyiha" so'zidan ham foydalanish zamonaviy hayotning belgisiga aylandi. Bu so'z radio va telvedeniyada doimiy aytilib boriladi, gazeta va jurnallar sahifalari va hatto maktab darsliklarini egallab ulgurdi. Xo'sh, bu so'z aslida qayerdan kelib chiqqan? Proyekt (loyiha) so'zi bir qancha ma'nolarni anglatadi. Lotin tilidan olingan bu so'z "proiektus" fe'lidan kelib chiqib, "pro" - oldinga, "iacere" - o'tish demakdir, ya'ni "olinga o'tish", "oldinda bo'lish" degan ma'nolarni bildiradi.

Loyiha, bu aniq bir maqsadga erishish uchun kelishilgan muayyan faoliyatlar tizimidir. Loyihani tushunish yanada osonroq bo'lishi uchun uni misollar yordamida tushuntirish mumkin. Loyiha biror mahsulot, xizmat yoki natijaga erishish uchun olib boriluvchi vaqtinchalik harakatlar majmuidir. Loyiha ma'lum bir ishlab chiqilgan jadval yoki algortim, narx va ijro parametrlar asosida maxsus rejalarni amalga oshirish uchun qo'llaniladi. Proyektlar har bir sohaga tegishli bo'lishi mumkin. Nafaqat, sanoat tashkilotlarida, balki ta'lim, tibbiyot, biznes, farmatsevtika, OAV vositalari, ilm-fan kabi tarmoqlarda ham keng targ'ib etilmoqda. Loyiha asosan ikki xil ko'rinishda bo'ladi: individual, ya'ni mustaqil izlanish natijasida tashkil etilgan yoki jamoaviy tarzda, taqsimlangan vazifalar asosida va individual xusiyatlarni o'z ichiga olgan holda amalga oshiriladigan bo'ladi.

So'nggi bir necha yillarda mamlakatimizda loyihalarni boshqarish har bir sohada ayniqsa, biznes va iqtisodiyot sohalarida keng qo'llanilmoqda. Ularning dastur doirasi, mavzu doirasi tarkibi, kengligi, davomiyligi, murakkablik darajasi, natijalarning ta'siri va boshqalar bilan farq qilishi mumkin.

Loyihalar boshqaruvini olib borish uchun loyihalarni xusiyatlariga qarab tasniflash zarur. Loyihalar hajmiga ko'ra: kichik, o'rta va mega yoki kata bo'lishi mumkin; davomiyligiga ko'ra: qisqa, o'rta va uzoq muddatli bo'lishi belgilangan; murakkablik darajasiga: oddiy, murakkab va o'ta murakkab turlarga ajraladi; yo'nalish bo'yicha esa: investitsiya, innovatsion, tadqiqot, ta'limiy, aralash yoki qo'shma turlarga bo'linadi; funktsional yo'nalishiga ko'ra esa texnik,

iqsodiy, tashkiliy, ijtimoiy yoki aralash turlarga ajraladi. Loyiha boshqaruvidan asosiy maqsad – belgilangan marraga erishishdir. Boshqaruv jarayonida loyiha doimo nazorat ostida bo'ladi va doimiy ravishda tahlil qilib boriladi. Shuningdek, loyihadagi barcha tizimlar mohiyatan, o'z vaqtida sifat jihatidan barqaror ishlashi ta'minlanadi. Yana bir jihat borki, loyiha boshqaruvida jamoaning har bir a'zosining ishtiroki muhim. Ya'ni jamoaviy ishlash loyihada ishtirok etadigan har bir kishining sa'y-harakatlari, ko'nikmalari, qobiliyatlari va ijodiy imkoniyatlaridan foydalanish imkonini beradi. Loyiha boshqaruvida yaxshi jamoani tanlash va to'g'ri boshqarish muhimdir. Chunki jamoa salohiyati ko'p hollarda individual loyihalar imkoniyatlaridan ancha yuqoridir. Shu bilan birga loyiha menejerlari boshqaruvda asosiy mas'uliyatni bo'yniga oladi. Menejer loyihani umumiy rejalashtirishni amalga oshirish, barchaga vazifani taqsimlash, jamoani boshqarish, ularga motivatsiya berish, rag'batlantirish ya'ni har tarafdin nazoratni olib borish kabi vazifalarni bajaradi.

Hayotiy loyiha - bu har bir inson o'z mavjudligini va hayotiy darajadagi maqsadlari va niyatlarini anglashi bilan bog'liq hayotiy reja yoki yondashuv.

Hayotiy loyihaga e'tiqod tizimi, qadriyatlar, imkoniyatlar va shaxsiy qiziqishlar, shuningdek atrof-muhit va mavjud imkoniyatlar kuchli ta'sir ko'rsatadi.

Hayot loyihasi aniq tekislikka yo'naltirilgan bo'lishi mumkin (masalan, muhandislik darajasini o'rganish, fuqarolik qurilish kompaniyasida amaliyot o'tash, turmush qurish, uch farzand tug'ilishi va dengiz yaqinida yashash) va shuningdek mavhum ma'noda (bo'lish kabi) baxtli yoki muhtojlarga yordam berish).

Shuningdek, "Hayot loyihasi" ga qarang.

Jamiyat loyihasi

Jamiyat loyihasi - bu jamoa yoki muayyan ijtimoiy guruh sharoitlarini yaxshilashga qaratilgan strategik reja. Ular ijtimoiy masalalarga yo'naltirilgan bo'lishi mumkin, masalan, ta'lim jihatlariga yoki infratuzilma kabi jismoniy jihatlariga yo'naltirilgan. Ushbu kontseptsiya bir guruh odamlar o'rtasida amalga oshirilgan loyihani ham nazarda tutishi mumkin.

Umuman olganda, loyiha keng tushuncha bo'lib, uning muvaffaqiyati mukammal reja va to'g'ri boshqaruvdadir.

References:

1. "Loyihalarni boshqarishdagi loyihalarni tasniflash", A.Y. Konushova
2. "Loyiha bu nima?", <https://teletype.uz>